

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuhamedova Nigina Arslanovna

Yangi tafakkur uslubi shakllanishida falsafani o'qitish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati.....9-22

Tadeush Ivanovich Adulo

Davlat mafkurasining maqsadi va falsafiy asoslari (Belarus Respublikasining tajribasi).....23-41

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Bioetika fanining integrativlik xususiyatlari.....42-48

Salimov Ilhom Ergash o'g'li

Notiqlik san'atida qo'rquvning ahamiyati va uni yengishning metodlari.....49-55

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Navro'zova Gulchehra Negmatovna

Bahouddin Naqshband ilm xususida.....56-66

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Serikova Ayaulim

Yaqin Sharqda xalqaro terrorizmga qarshi kurashda AQSH va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi siyosiy hamkorlik.....67-79

Mansurov Ulug'bek Jumayevich

Jadid ma'rifatparvarlari tomonidan ochilgan yangi usul maktablari va ularning faoliyati.....80-86

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Kojevnikov Nikolay Nikolayevich, Danilova Vera Sofronovna

Fenomenologik va germeneytik metodlar orqali avtobiografiyalarni tadqiq etish.....87-95

Avaxonov Yusufjon Avaxon o'g'li

Korporativ etika muloqotning axloqiy standartlari.....96-100

**DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR /
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ /
WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS**

UDK: 316.77:174

 10.5281/zenodo.12611807

Avazxonov Yusufjon Avazxon o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Etika va estetika kafedrasida tayanch
doktoranti

E-mail: avazxonovyusufbek94@gmail.com
(Toshkent, O'zbekiston)

KORPORATIV ETIKA MULOQOTINING AXLOQIY STANDARTLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada korporativ muloqotning axloqiy normalari ya'ni standartlari ushbu ijtimoiy jarayonda korporativ etikaning o'ziga xosligini asrab, axloqiy tamoyillarini qadriyatlar darajasida ulug'lab, yuksalib boradigan g'oyaviy, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy, mafkuraviy hodisa ekanligi to'g'risida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: korporativ muloqot, normalar, buyruqbozlik, urf-odat, marosimlar, milliy an'analar, milliy ruhiyat, tadbir, axloqiy standart

ETHICAL STANDARDS OF CORPORATE COMMUNICATION

Annotation. In this article, ethical norms and standards of corporate communication represent an ideological, social, spiritual, cultural, ideological phenomenon that preserves the uniqueness of corporate ethics in relation to this social process, glorifying and elevating moral principles to the level of values expressed himself.

Key words: corporate communication, norms, teams, traditions, rituals, national traditions, national spirit, event, moral standard.

ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Аннотация. В данной статье этические нормы и стандарты корпоративного общения представляют собой идеологическое, социальное, духовное, культурное, мировоззренческое явление, сохраняющее уникальность корпоративной этики по отношению к этому социальному процессу, прославляющее и возвышающее моральные принципы на уровень ценностей. выразился.

Ключевые слова: корпоративное общение, нормы, команды, традиции, обряды, национальные традиции, национальный дух, событие, моральный стандарт.

KIRISH

Normalar – bu rol egasining, tashkilot, jamiyat, oila tarkibida ma’lum darajani egallagan shaxsning xulq-atvoriga qo’yiladigan talablar. Normalar sotsializatsiya va moslashish jarayonida qadriyatlar bilan birga o’rganiladi, ammo qadriyatlarga qaraganda kamroq barqarordir. Normalar qadriyatlarga mos keladi va maqsadlarga qadriyatlarga muvofiq erishishni ta’minlaydi. Ular normalar bilan bir vaqtda shakllanadigan sanksiyalar mavjud bo’lganda xatti-harakatlarga ta’sir qiladi. O’rganilgan va shaxsiyat tarkibiga kiritilgan me’yorlarga rioya qilish ichki qimmatli xatti-harakatlarga aylanadi va ularga rioya qilmaslik salbiy reaksiyaga sabab bo’ladi, shaxs o’zini jazolaydi (aybdorlik, tashvish va boshqalar).

MATERIALLAR VA METODLAR

Korporativ muloqotning axloqiy standartlari – bu bitta tashkilotning aloqa subyektlarining xatti-harakatlarining ma’lum axloqiy standartlari tizimi. Ular xodimning shaxsiy hayotini tartibga solmaydi, uning huquq va erkinliklarini cheklamaydi, balki faqat uning faoliyatining ma’naviy tomonini belgilaydi va rasmiy xatti-harakatlarning axloqiy me’yorlarini belgilaydi. Shuning uchun, korporativ etikaning ikkinchi quyi tizimini – uning me’yorlarini ochib, xulq-atvor qoidalariga to’xtalib o’tamiz. Xulq-atvor qoidalari teng maqomga ega bo’lgan xodimlar o’rtasidagi munosabatlarga (gorizontal) va vertikal munosabatlar qoidalariga bo’linishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

1. Qulay mehnat muhitini yaratish va saqlashda bir xil maqomdagi xodimlar quyidagi xatti-harakatlar normalari va qoidalariga rioya qilishlari kerak: bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo’lish; ish vaqtida xizmat vazifalarini bajarish bilan bog’liq bo’lmagan faoliyat bilan shug’ullanmaslik; yomon kayfiyatingizni hamkasblaringizga ko’rsatmang; yomon so’zlarni ishlatmang, beparvolik va tajovuzkorlik ko’rsatmang; noto’g’ri xatti-harakatlaringiz uchun har doim kechirim so’rang; hamkasblarga yordam berish, bilim va tajriba almashish; hamkasblar yo’qligida ularning shaxsiy yoki kasbiy fazilatlarini muhokama qilmang; muloyim va to’g’ri bo’ling; boshqalarning fikriga e’tiborli bo’lish va hokazo.

2. Menejerga quyidagi me’yor va xulq-atvor qoidalariga rioya qilish tavsiya etiladi: xodimlarga axloq me’yorlari va qoidalari va ishbilarmonlik odob-axloq qoidalarini yaxshi bilish namunasini ko’rsatish; boshqa xodimlar ishtirokida xodimlarni tanqid qilmang, buni maxfiy qiling; o’z xatolaringizni qo’l ostidagilaringizga tan olish va ularni sizga qaratilgan konstruktiv tanqid uchun ta’qib qilmaslik va hokazo.

Normalar va qoidalar statik narsa emas. Bu ma’lum omillar ta’sirida o’zgarishga moyil bo’lgan dinamik shakllanishlardir. Agar ularga rioya qilish tashkilot, guruh yoki shaxslar uchun funksional jihatdan foydali bo’lsa, ular individual darajada saqlanadi. Aks holda, ular faqat me’yoriy hujjatlarda saqlanishi mumkin.

Xorijiy boshqaruv amaliyotida tashkilotda mehnat munosabatlarining sogʻlom axloqiy asoslarini yaratishga qaratilgan bir qator maxsus chora-tadbirlar va usullar ishlab chiqilgan:

- ish yuritish tamoyillari va qoidalari majmui boʻlgan korporativ kodekslar korporativ axloqning markaziy elementi hisoblanadi. Bugungi kunda deyarli barcha yirik korporatsiyalar va kichik firmalarning qariyb yarmi ularga ega;

- "axloq kartalari" – kompaniyaning har bir xodimi uchun korporatsiyaning axloq kodeksini belgilaydigan axloqiy qoidalar va tavsiyalar toʻplami. Ular, shuningdek, kompaniyaning axloq boʻyicha maslahatchisining ismi va telefon raqamini oʻz ichiga oladi;

- axloqiy qoʻmitalar (yoki alohida mutaxassislar) tashkilotning axloqiy siyosatini ishlab chiqish, shuningdek, kundalik amaliyot jarayonida yuzaga keladigan muayyan axloqiy muammolarni hal qilish uchun chaqiriladi;

- xodimlar va menejerlarni axloqiy xulq-atvorga oʻrgatish, qoida tariqasida, seminarlar va qisqa muddatli kurslar asosida amalga oshiriladi. Masalan, xorijda axloqiy masalalar oliy taʼlim tizimiga faol integratsiyalashgan. Shunday qilib, xususan, taniqli biznesmen va AQShning Niderlandiyadagi sobiq elchisi J.Schad biznes etikasi boʻyicha dastur yaratish uchun Garvard universitetiga 20 million dollar ajratdi. U oʻz maqsadini kursni tamomlagan bitiruvchilarning kasbiy bilimlarini jamiyat foydasiga emas, balki jamiyat manfaatiga aylantiradigan maʼnaviy-axloqiy eʼtiqodga ega boʻlishini taʼminlashda koʻrdi. Buning uchun, Shadning fikriga koʻra, quyidagilar zarur: birinchi navbatda, universitetga qabul qilish bosqichida axloqiy tamoyillari buzilgan nomzodlarni yoʻq qilish; ikkinchidan, axloqiy masalalarni faqat bitta axloq kursi bilan cheklanib qolmasdan, har bir fanning ajralmas qismiga aylantirish;

- ziddiyatli yoki tartibga solinmagan vaziyatlarni hal qilish tartibini belgilaydi;

- korporativ muhitda xulq-atvor va axloq meʼyorlarini belgilaydi va tartibga soladi;

- murakkab iqtisodiy yoki qarorlar qabul qilish tartibini tartibga soladi boshqa holatlar;

- ishbilanmonlik muhitida kompaniyaning ijobiy imidjini shakllantiradi va shu orqali biznes hamkorlar tomonidan ishonch darajasini oshiradi.

Qoida tariqasida, korporativ axloq kodeksi quyidagi boʻlimlardan iborat:

I. Kirish.

1. Kodeks nima uchun yaratilgan.

2. Kodeks nimadan iborat

3. Kodeks qanday asosiy qadriyatlarga asoslanadi?

4. Normalar va ustuvorliklar Kodeksda belgilangan tashkilotning faoliyati.

5. Kodeksda hal qilingan muammolar.

II. Tashkilot faoliyati va rivojlanish tarixi.

III. Tashkilotning missiyasi.

IV. Tashkilot faoliyatining asosiy tamoyillari

V. Xulq-atvor standartlari.

Shunday qilib, korporativ axloq kodeksi mehnat jamoalarini boshqarish amaliyotiga to'liq mos keladigan samarali boshqaruv vositalaridan biridir.

Agar biz hozirgi amerikaliklarning oilaviy qadriyatlar haqidagi munozarasidan mavhum olsak, biz paradoksal hodisani topamiz: oila har doim ham iqtisodiy o'sishga hissa qo'shmaydi va o'tmishdagi ijtimoiy olimlar kuchli oilani iqtisodiy rivojlanishning cheklovchi omillari qatoriga kiritishda unchalik xato qilmaganlar. Ba'zi joylarda - masalan, Xitoyda yoki Italiyaning ba'zi qismlarida - oila boshqa madaniy ildizlarga ega bo'lgan odamlar birlashma shakllaridan ko'ra ko'proq narsani anglatadi va bu holat ushbu jamiyatlarning iqtisodiy hayotiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Italiya va Xitoy madaniyati mamlakatlari iqtisodiyotining yaqinda boshlangan jadal rivojlanishi shuni ko'rsatdiki, agar boshqa madaniy qadriyatlar tegishli tartibda chaqirilsa, qarindosh-urug'chilik o'z-o'zidan sanoatlashtirishga ham, tez o'sishga ham to'sqinlik qilmaydi. Biroq, nepotizm bu o'sishning tabiatiga, ya'ni ishlab chiqarishni tashkil etishning mavjud shakllariga va mamlakat jahon iqtisodiyotining qaysi sohalarida o'z o'rnini egallashi mumkinligiga ta'sir qiladi. Oilaviy jamiyatlar yirik iqtisodiy institutlarni yaratishda jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda va bu o'z navbatida jahon bozorida faoliyat sohasini tanlash imkoniyatini cheklaydi.

Holbuki, oilaviy tadbirkorlik xo'jalik tashkilotlarini rivojlantirish yo'lidagi birinchi qadamdir. Aytish kerakki, ba'zi jamiyatlar ijtimoiylashuvning oilaviy turidan ancha erta chiqib ketishga muvaffaq bo'lishdi. XVI asrdan boshlab Angliya va Gollandiyada mulkdorlar shirkatlari, aksiyadorlik jamiyatlari yoki mas'uliyati cheklangan jamiyatlar kabi yirik uyushmalar a'zolari o'rtasida mulkchilik funksiyalarini taqsimlash imkonini beradigan qonunchilik qoidalari mavjud edi. Bunday tashkilotlar o'z ishtirokchilariga o'z sarmoyalaridan foyda olish imkonini berganligidan tashqari, huquq tizimining o'zi bir-biriga aloqador bo'lmagan shaxslarning birgalikda biznes bilan shug'ullanishi uchun imkoniyat yaratgan. Tegishli majburiyatlar va jarimalarni nazarda tutgan shartnoma qonunchiligi tabiiy ravishda mavjud bo'lmagan sohada ishonch rolini o'ynashga muvaffaq bo'ldi. Ayniqsa, ko'plab sarmoyadorlar mablag'larini bir qo'lda jamlash imkonini bergan aksiyadorlik jamiyati tuzilmasi biznesning yanada mustahkamlanishi va uning oilaviy korxonalaridan tashqari kengayishiga xizmat qildi.

XULOSA

Ijtimoiylashuv namoyon bo'lishining uchta asosiy yo'li mavjud: birinchisi, oila va qarindoshlik munosabatlariga asoslanadi, ikkinchisi – qarindoshlik bo'lmagan turdagi ixtiyoriy birlashmalar (maktablar, klublar, kasbiy tashkilotlar), uchinchi yo'l – davlat. Har bir yo'l iqtisodiy faoliyatni tashkil etishning o'ziga xos turiga mos keladi: oilaviy biznes, professional boshqaruv tizimiga ega korporatsiya va davlatga tegishli yoki moliyalashtiriladigan korxonalar. Tarix shuni ko'rsatadiki, birinchi va uchinchi yo'llar bir-biri bilan chambarchas bog'liq: ijtimoiylashuvning asosiy shakli oila bo'lgan madaniyatlar katta va barqaror iqtisodiy tuzilmalarni yaratishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi va shuning uchun buning uchun davlatning faol ishtiroki kerak. Aksincha, ixtiyoriy birlashmalarni qo'llab-quvvatlaydigan madaniyatlar katta iqtisodiy tashkilotlarni o'z-o'zidan yaratishga qodir va davlat yordamisiz ham qila oladi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Vargan S. Korporativ etika: faqat etikadan ko‘proq // <http://www.luxemag.ru/etiquette/6503.html>.
2. Dubinina M.V. Korxonada mehnat munosabatlarini boshqarish tizimida korporativ etika: nazariy va uslubiy jihatlar. M., 2003 yil.
3. Petrunin Y.Y., Borisov V.K. Biznes etikasi. M.: Delo, 2000. Steklova O. E. Tashkilot madaniyati: darslik. Ulyanovsk: USTU, 2007 yil.
4. Tretyakov V.P. Ishbilarmonlik muloqotining korporativ madaniyati // http://www.elitarium.ru/2007/09/14/kultura_delovogo_obshhenija.html.

FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O'zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrighiyo ko'chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrighiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.